

O‘ZBEKISTONDA FAN VA MAORIFNI DUNYO STANDARTIGA KO‘TARISHDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASH DIDAKTIKASI.

Mamura Islomovna Sanaqulova

Navoiy viloyati Navbahor tumani

27-umumiy o‘rta ta’lim maktabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Didaktika pedagogika fani ta’lim jarayonining umumiy qonunlarini o‘rganuvchi qismidir. «Didaktika» grekcha so‘z bo‘lib, «didasko» — «o‘qitish», «didachol» — «o‘rgatuvchi» degan ma’nomlarni anglatadi. «Didaktika» so‘zining ma’naviy tarjimasi «Ta’lim nazariyasi» demakdir. Ta’lim nazariyasi — ta’lim jarayoni tushunchasi va mohiyatini, ta’lim tamoyillarini, ta’lim mazmunini, ta’lim metodlari, shakllari va vositalari mazmunini aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: Malaka, I. P. Pavlov, dialektik jarayon, tadqiqot predmeti, ilmiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar tizimi, Ta’lim nazariyasi, Didaktika.

Ta’lim nazariyasining asosiy mohiyati ta’limni tashkil etishdan iborat. Ta’limni tashkil etishdan asosiy maqsad esa yosh avlodni ilmiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirishdir. Didaktikaning tadqiqot predmeti ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qiluvchi funksional bog‘lanishdir. Didaktikaning maqsadi — o‘qituvchi va o‘quvchi, o‘qitilayotgan fan, didaktik materiallar, didaktik tamoyillar orasidagi munosabatlarning qonuniyatlarini aniqlash. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar ongiga singdirilayotgan nazariy bilimlar amaliy faoliyat yordamida yanada mustahkamlanadi. Amaliyot inson bilishining asosiy manbayi hisoblanadi. U o‘zlashtirilayotgan nazariy bilimlarning asosli ekanligini ko‘rsatuvchi haqiqiy mezondir. Inson tevarak-atrofdagi voqelik, narsa va hodisalarning mohiyatini amaliy hayotda ularga to‘qnash kelish yo‘li bilan bilib oladi, ularni o‘zlashtiradi. Mana shu amaliy faoliyat tufayligina ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonidagi munosabatlar, shuningdek, tabiat hodisalari sirini bilib oladi. Narsalar, buyumlar bilan amaliy muomalada bo‘lish natijasida buyumlar sezgi organlariga ta’sir qiladi, sezgi idrokni keltirib chiqaradi. Amaliyotda insonning faol fikrlashi yuzaga keladi. Fikrlash yordamida u real voqelikni chuqur tushunadi. Bilim manbayi sanalgan amaliyotning ahamiyati xususida so‘z yuritganda bilish jarayonining mohiyatini ham ta’kidlab o‘tish joiz. Bilish — murakkab dialektik jarayon bo‘lib, jonli mushohadadan abstrakt tafakkurga, so‘ngra amaliyotga o‘tish yo‘lidir. Bilish shaxs uchun mavhum, o‘zlashtirilmagan narsa, voqea va hodisalar mohiyatini ong yordamida anglash jarayonidir. Obyektiv borliqni bilish uni sezishdan boshlanadi. Sezish ongning tashqi olam bilan bo‘ladigan chinakam aloqasidir. Sezish tevarak-atrofdagi voqelik, narsa va hodisalarning sezgi a’zolari (bizga ma’lumki, ular beshta)ga ta’sir etuvchi ayrim sifat,

belgilarning ongda aks etishidir. Bunda har bir a’zo, har bir analizator, I. P. Pavlov ta’kidlab o’tganidek, narsalarning ayrim eng muhim sifatlarini his etadi. Sezish muayyan narsa, voqea-hodisalar mazmunining ongda idrok etilishiga olib keladi. Idrok — sezgi a’zolari orqali ongga ta’sir etib turilgan narsa va hodisalarning unda (ongda) yaxlitligicha aks etish jarayonidir. Sezish, idrok qilish tashqi buyumlarning yo‘qolishi bilan to‘xtaydi. Sezish va idrok qilish yordamida bilish jarayonida tasavvur ro‘y beradi. Tasavvur inson ongida uzoq muddat saqlanib qoladigan sezishlar va idrokning izidir. Yoki boshqacha aytganda, tasavvur sezgi a’zolariga qachonlardir ta’sir etgan hamda idrok qilingan narsa va voqea-hodisalarning ongdagi yaqqol hissiy obrazidir. Tajriba vositasida odamda tasavvur zahirasi boyib, ko‘payib boradi. Tasavvur fikrlashda, tushunchalarning tarkib topishida muhim rol o‘ynaydi. Tasavvur muayyan umumlashmalarning mavjudligi bilan bog‘liq. Sezish, idrok va tasavvur bilishning muhim tarkibiy qismlari bo‘lsa-da, ular ham haqiqiy voqelikni bilish muammosini to‘la hal etmaydi. Bilish jarayonining eng yuqori bosqichida tafakkur yuzaga keladi. Inson faqat tafakkur yuritish orqaligina muayyan jarayon yoki voqea-hodisa mohiyatini, munosabatlarning baholanishlarini aniqlaydi va shu orqali moddiy borliqni chuqur, to‘la va to‘g‘ri aks etishiga erishadi. Tafakkur, I. P. Pavlov ta’limotiga ko‘ra, asab tolalari baholanishlari yoki assotsiatsiyalarning hosil bo‘lishidan iborat. Jonli mushohada uchun birinchi signal tizimi, abstrakt tafakkur uchun ikkinchi signal tizimi asosiy ahamiyatga ega. Abstrakt tafakkur voqelik bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan taqdirdagina inson bilimlari chuqurlashib boradi. Jonli mushohada va abstrakt tafakkur birligi bilimlarni haqiqiy va chuqur bilimlarga aylantiradi. Jonli mushohada va tafakkur doimo odamning amaliy faoliyatiga asoslanishi kerak. Odam tabiat va ijtimoiy jamiyat qonuniyatlarini ochib, o‘z faoliyatida ulardan foydalanishga intiladi. Har qanday nazariy bilimning qiymati uning amaliyotga qanchalik xizmat qilishi bilan belgilanadi. Nazariya amaliy faoliyat mohiyatidan kelib chiqib asoslanadi hamda amaliy faoliyatning yaxshiroq yo‘lga qo‘yilishiga xizmat qiladi. Biroq amaliyot ayni vaqtda bilimning to‘g‘riligini tekshirish vositasi hamdir. Nazariy g‘oya, fikr amaliyotda tekshirilgan va tasdiqlangandagina inson bilimlarining muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Demak, bilim amaliyotdan sezgi, idrok, tasavvur va tafakkur asosida hosil bo‘ladi va yana amaliyotga qaytib boradi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, bilim amaliyotga o‘zining ilgarigi ko‘rinishida emas, balki ancha boyigan ko‘rinishda, ancha yuqori darajada qaytib boradi. Biz bu holni sxema tarzida quyidagi holatda ko‘rishimiz mumkin. Bilim — odamlarning ijtimoiy-tarixiy amaliyot jarayonida to‘plagan umumlashgan tajribasidir. Bilim obyektiv borliqni to‘g‘ri aks ettiradi. Eng to‘g‘ri va mukammal bilimlar ham, o‘z navbatida, doimiy emas, balki ijtimoiy taraqqiyot jarayonida o‘zgarib boradi. Bilimlar asosida o‘quvchilarning kuzatuvchanlik, tafakkur, xotira singari qobiliyatlari rivojlanadi, ularda e’tiqod hosil bo‘ladi, ilmiy dunyoqarashni

shakllantiruvchi g'oyalar tizimi tarkib topadi. Ta'lim jarayonida biror fan sohasida insoniyat tomonidan o'zlashtirilgan barcha bilimlarni o'rganish mumkin emas. Ta'lim jarayonida eng asosiy, eng muhim bilimlar — fanlarning asoslari o'rganiladi. Ta'lim muassasalarida o'rganiladigan o'quv predmetlari soni o'z vazifalari va xususiyatlariga muvofiq tarzda ortib boradi. Boshlang'ich sinflarda tabiat va jamiyat qonuniyatlari borasida eng oddiy ma'lumotlar berish asosida ularda dunyoqarash shakllantirib boriladi. Mazkur bilimlar asosida o'quvchilar obyektiv borliq mohiyatini anglay boshlaydilar. Ta'lim jarayonida o'quvchilar bilimlar tizimini egallabgina qolmasdan, balki faoliyat ko'nikma va malakalarini ham hosil qiladilar. Bilimlarning amalda bir necha bor qo'llanishi ko'nikmalarning hosil bo'lishiga olib keladi. Ko'nikma — bu o'zlashtirib olingan bilimlar asosida amalga oshiriladigan va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq harakatlarga tayyorgarlikda ifodalangan ongli faoliyatdir. Demak, ko'nikma muayyan faoliyatni tashkil etish yo'llari va usullarini bilib, o'zlashtirib olish hamda o'z bilimlarini amalda qo'llay bilishdir. Ko'nikmalar muayyan vaziyatdagina emas, balki dastlabki shart-sharoitlar o'zgargan vaqtda ham ma'lum xatti-harakat qilish (tajriba asosida) qobiliyati bilan tavsiflanadi. Ko'nikmalarni bilimlar bilan aralashtirib yuborish mumkin emas. Har qanday ko'nikma zamirida bilim yotadi. Bilimlar fikr-mulohazalarda, ko'nikma esa xatti-harakatlarda ifodalanadi. Xatti-harakatlar aqliy yoki jismoniy bo'lishi mumkin. Malaka — muayyan usul bilan bexato bajariladigan, o'rganib qolingan, avtomatlashgan ongli harakatdir. Malaka bir xatti-harakatning o'zini bir xil sharoitda ko'p marta takrorlash natijasida hosil qilinadi. Malaka qanchalik puxta bo'lsa, odam ishni shunchalik tez va to'g'ri bajaradi. Malakalar turlicha bo'ladi: chunonchi, o'quv malakalari — o'qish, yozish, og'zaki hisoblash va boshqalar; mehnat malakalari — ish qurollari bilan ishlash, materiallar hamda texnika bilan muomalada bo'lish va hokazolar; harakat malakalari — yurish, yugurish va shu kabilar. Ko'nikma kabi malaka ham egallangan bilimlar asosida hosil qilinadi. Ko'nikma va malaka o'rtasida farqli tomonlar ham bor. Xususan, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan ko'nikma va malakalar har xil xarakterda bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bilim, ko'nikma va malakalar ta'lim jarayonida tarkib topadi. Ta'lim — dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatli jarayon bo'lib, unda ikki tomon — o'qituvchi va o'quvchi ishtirok etadi. Ta'lim o'quvchilarga bilimlar berish, ularda ko'nikma va malakalar hosil qilish, yangi haqiqatlarni ochishga yo'naltirilgan ijodiy, mantiqiy tafakkurni tarbiyalashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni.// «Ma'rifat» gazetasi, 1997-yil 1-oktabr.
2. Y. A. Komenskiy. Buyuk didaktika. — T.: «O'qituvchi», 1970
3. www.ziyouz.com

